

KOGNITIV FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA TUTGAN O'RNI

Daminova Sangina

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, "Pedagogika nazariyasi va tarixi"

yo'nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14917806>

Anotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv jarayon, ta'lim muassasalarida kognitiv jarayoni faoliyati, ahamiyati, pedagogik-psixologik tasnifi, o'quv jarayonining samaradorligi va sifatini oshirishda kognitiv jarayonning o'rni, kognitiv faoliyatning darajalari, va olimlar tadqiqotida kognitiv faoliyatning tuzilishi haqida berilgan.

Kalit so'zlar: kognetiv, jarayon, kognetiv faoliyat, o'quv mativlari, takrorlash, talqin qilish, ijodiylik, idrok, ta'lim, texnologiya, o'quv jarayoni.

Аннотация. В данной статье даны сведения о познавательном процессе, функционировании познавательного процесса в образовательных учреждениях, его значении, педагогико-психологической классификации, роли познавательного процесса в повышении эффективности и качества образовательного процесса, уровнях познавательной активности, структуре познавательной деятельности в исследованиях ученых.

Ключевые слова: познание, процесс, познавательная деятельность, учебные мотивы, повторение, интерпретация, творчество, восприятие, образование, технология, учебный процесс.

Abstract. This article describes the cognitive process, the activity of the cognitive process in educational institutions, its importance, pedagogical-psychological classification, the role of the cognitive process in improving the effectiveness and quality of the educational process, the levels of cognitive activity, and the structure of cognitive activity in the study of scientists.

Keywords: kognetiv, jarayon, kognetiv faoliyat, o'quv mativlari, takrorlash, talqin qilish, ijodiylik, idrok, ta'lim, texnologiya, o'quv jarayoni.

Kognitiv jarayonlar — bu shaxsning atrof-muhitni anglash va bilish imkoniyatlarini shakllantiruvchi jarayonlardir. Bunga diqqat, xotira, idrok va tafakkur kabi psixologik jarayonlar kiradi. O'quv mativlari esa, shaxsni bilim olishga undovchi va rag'batlantiruvchi ichki va tashqi omillar majmuasi sifatida tushuniladi. Shaxsning kognitiv rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi motivlar va usullarning tadqiqi pedagogika hamda psixologiya sohalarida katta ahamiyatga ega.

Ta'limda faollik tamoyilini amalga oshirish ma'lum ahamiyatga ega, chunki ta'lim va rivojlanish tabiatan faoliyatga asoslangan bo'lib, o'spirinlarni o'rganish, rivojlantirish va tarbiyalash natijasi psixologik faoliyat bog'liq. O'quv jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish muammosini hal qilishning asosiy muammosi o'spirinlarining bilim olishini faollashtirishdir. Uning alohida ahamiyati shundaki, o'qitish aks ettiruvchi o'zgartiruvchi faoliyat bo'lib, nafaqat o'quv materialini idrok etishga, balki o'quvchining kognitiv faoliyatning o'ziga bo'lgan munosabatini shakllantirishga qaratilgan. Faoliyatning o'zgaruvchan xarakteri doimo sub'ektning faoliyati bilan bog'liq. O'quv jarayoni samaradorligini oshirish muammosini hal qilish o'spirinlarda kognitiv tizimni faollashtirishning amaliyotda sinab ko'rilgan sharoitlari va vositalarini ilmiy tushunishni talab qiladi. Kognitiv faoliyat - bu o'quv faoliyatiga, bilimlarni

egallashga, fanga qiziqish. Kognitiv faoliyatning paydo bo'lishi, birinchi navbatda, bolaning rivojlanish darajasiga, uning tajribasiga, bilimiga, qiziqish uyg'otadigan materialni taqdim etish usuliga bog'liq. Kognitiv faoliyatni ta'lim jarayonidagi eng muhim omillardan biri sifatida e'tirof etish kerak, uning ta'siri ham yorqin va quvnoq o'quv muhitini yaratishga, ham o'spirinlarning kognitiv faolligining intensivligiga shubhasizdir.

Ayrim olimlarning (V.E.Shtaynberg, N.N.Manko, G.K.Selevko va boshqalar) xulosasiga ko'ra, o'spirinlarning bilish faoliyatini rivojlantirish vositalaridan biri mantiqiy-semantik modellardir. Ushbu modellar ko'p funktsiyali, chunki o'rganishning turli bosqichlarida qo'llanilishi mumkin: - yangi material bilan tanishishda, uni mustahkamlashda, bilimlarni umumlashtirish va tizimlashtirishda, uni tuzatish va nazorat qilishda. Psixologik va pedagogik adabiyotlarda «kognitiv faoliyat» tushunchasi quyidagicha izohlanadi. Kognitiv faoliyatni shakllantirish muammosi uzoq vaqt oldin paydo bo'lgan va bugungi kunda ham eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. O'sprinning kognitiv faolliigi darajasi o'quv, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy vazifalarni hal qilish samaradorligini belgilaydi. I.F.Xarlamov ta'limni "o'spirinlarning ilmiy bilim, qobiliyat, ko'nikma, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, dunyoqarash hamda axloqiy-estetik g'oyalar va e'tiqodlarini rivojlantirishga qaratilgan faol o'quv-kognitiv faoliyatini tashkil etish va rag'batlantirishning maqsadli psixologik jarayoni" deb ta'riflaydi. Faoliyatni aniqlashda ular uning dinamik tarkibiy qismiga yoki shaxsiy qismiga tayanadilar. Birinchi holda, V.A.Petrovskiy, V.I.Sekun tomonidan faoliyat shaxs tomonidan belgilanadigan harakatlar majmui sifatida tavsiflanadi. Ikkinchisida K.A.Abulxanova-Slavskaya, G.S.Kostyuk, G.I.Shchukina tomonidan faoliyat shaxsning sifati, sub'ektning ajralmas mulki sifatida talqin qilinadi, uning asosini har xil ishlarni samarali amalga oshirish imkonini beruvchi ma'lum munosabat tashkil etadi. Ushbu yondashuvdagi faoliyat darajasi va xarakterini belgilaydi. O'spirinlarning kognitiv faolliigi takomillashtirishning muhim omili va ayni paytda o'quv jarayonining samaradorligi va samaradorligi ko'rsatkichidir, chunki u mustaqillikni, ta'lim mazmunini o'zlashtirishga izlanish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishni rag'batlantiradi. o'z-o'zini tarbiyalashda namoyon bo'ladi[1].

Faoliyat (lotincha *activus* - faol) – anglanilgan maqsad bilan boshqariladigan ichki (psixik), tashqi (jismoniy) harakatdir. Faoliyatning ijtimoiy ma'nosi uning yo'nalishi va motivlari bilan belgilanadi. Ushbu mezonga ko'ra, faoliyat ijobiy va salbiyga bo'linadi. Ijobiy faoliyat faqat chuqur kompetentsiya bilan birgalikda yuqori ijtimoiy ahamiyatga ega natijalarni beradi. Buning aksi passivlikdir. Kognitiv faollik - bu o'spirinlarning o'quv faoliyatining sifati bo'lib, u ta'lim mazmuni va jarayoniga bo'lgan munosabatida, bilim va ko'nikmalarni samarali o'zlashtirishga intilishida, maqsadlarga erishish uchun ma'naviy va irodaviy sa'y-harakatlarni safarbar etishda, qabul qilish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Faoliyat - insonning atrofdagi dunyoga faol munosabati shakli, ma'lum ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlarga erishish uchun ma'lum vazifalarni bajarishga qaratilgan tabiiy ravishda o'zaro bog'langan xatti-harakatlar va ketma-ket bajariladigan harakatlarning motivatsiyalangan majmui. Bilish faoliyati o'spirinlarning bilim olishga intilishi, aqliy zo'riqish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonida ixtiyoriy sa'y-harakatlarning namoyon bo'lishi bilan ifodalanadigan faol holati sifatida belgilanadi. Kognitiv faoliyatning fiziologik asosi hozirgi holat va o'tmishdagi tajriba o'rtasidagi nomuvofiqlikdir. Kognitiv faoliyatning uch darajasi - takrorlash, talqin qilish, ijodiylikdir.

Takrorlash -muayyan bilimlar, materiallar, aqliy harakatlarning esga tushirilishi va o'zlashtirilishiga imkon beradigan jarayon. Takrorlash matndagi so'zlarning ma'nosiga qarab ular o'rtasida fikriy aloqalar o'rnatish, narsa va hodisalar mohiyati ichidan yangi munosabatlarni ochish, u yoki bu faoliyat usullarini inson tomonidan faollashtirish vositasi hisoblanadi.

Talqin qilish — muayyan bilimlar, materiallar, aqliy harakatlarning maqsadlarga yonaltirilib, keng jamoatchilikka yetkazish, atrof-muhit, ob'ektlar va vaziyatlardan kelib chiqib berilgan materialni ommaga yetkazish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi.

Ijodkorlik — insonning ijodiy qarorlar qabul qilish, tushunish va tubdan yangi [g'oyalarni yaratish qobiliyati](#). Kundalik hayotda ijodkorlik o'zini zukkolik maqsadlarga erishish, atrof-muhit, ob'ektlar va vaziyatlardan g'ayrioddiy tarzda foydalanib, umidsiz bo'lib tuyulgan vaziyatdan chiqish yo'lini topish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi. Keng ma'noda, muammoni maxsus bo'lmagan vositalar yoki [resurslar](#) bilan aniq va mohirona hal qilish. Bu, shuningdek, muammolarga jasur, nostandart yechimlar qobiliyatini ham anglatadi.

Idrok - bu bilimlarni egallash, ob'ektiv dunyo qonuniyatlarini anglashdir. Kognitiv faoliyat - bu shaxsning faol holati bo'lib, u o'rganishga intilish, aqliy zo'riqish va bilimlarni egallash jarayonida ixtiyoriy harakatlarning namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi. Bular: kognitiv faoliyatning reproduktiv darajasi, izohlash darajasi va ijodiy darajasi. Kognitiv faoliyat - faoliyat turlaridan biri, bilimlarni o'zlashtirish, mustaqil o'rganish va olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikma va malakalarini egallashdan iborat. Zamonaviy pedagogika lug'atida berilgan ta'rifga ko'ra, E.S.Rapatsevichning ta'kidlashicha, kognitiv faollik - bu o'quvchi shaxsining mulki bo'lib, u o'quv mazmuni va jarayoniga ijobiy munosabatda, bilim va faoliyat usullarini maqbul vaqtda samarali o'zlashtirishda, ma'naviy va irodaviy kuchlarni safarbar qilishda namoyon bo'ladi. tarbiyaviy va kognitiv maqsadga erishish [2].

T.P.Mixnevichning dissertatsiya tadqiqotida kognitiv faoliyatning tuzilishi quyidagi tarkibiy qismlar to'plamini ifodalaydi:

- motivatsion (u kognitiv motivlarning mavjudligi bilan ajralib turadi);
- mazmunga asoslangan (bilimning mavjudligini, birinchi navbatda o'quv materialining yetakchi g'oyalari va tushunchalarini, shuningdek o'quv materialini o'zlashtirish darajasini nazarda tutadi);
- protsessual (kognitiv faoliyat usullarini, ya'ni ta'lim ko'nikmalarini va aqliy operatsiyalarni o'zlashtirish bilan tavsiflanadi);
- hissiy (kognitiv faoliyatning ijobiy hissiy fonini nazarda tutadi) [3].

Kognitiv faoliyat pedagogik-psixologik hodisa sifatida ikki tomonlama o'zaro bog'liq jarayondir:

- bir tomondan, bu o'quvchining o'zini o'zi tashkil etish va o'zini o'zi anglash shaklidir;
- ikkinchi tomondan, bu o'qituvchining o'quvchining bilish faoliyatini tashkil etishdagi alohida harakatlarning natijasidir. Shu bilan birga, shuni unutmasligimiz kerakki, o'qituvchining sa'y-harakatlarining yakuniy natijasi talabning maxsus tashkil etilgan faoliyatini o'ziga o'tkazishdir. Ya'ni, kognitiv faoliyatning ikkala turi bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir[4].

Xulosa qilib aytganda, kognitiv ta'lim jarayoni tashqi axborotlarni manbasidan qat'iy nazar qabul qilish va qayta ishlashda bilish jarayonlarining faol ishtiroki hamda kognitiv psixologiya nazariyalariga tayangan holdagi o'qitishning ilg'or usul va vositalaridan unumli foydalanishni nazarda tutadi. Shuningdek, ushbu ta'lim jarayonlari nafaqat o'qituvchini uzluksiz kasbiy rivojlantirish, balki o'quv jarayoni, o'quvchining ta'limdagi ishtirokini jadallashtiradi, o'qituvchi-o'quvchi munosabatlarini muvofiqlashtiradi. Kognitiv ta'lim jarayonlarining asosiy vazifasi har bir ta'lim oluvchining qabul qilingan axborotni tushunishi yetarlicha anglab yetishini ta'minlab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gorenkov E.M. va L.V.Zankovaning didaktik tizimida o'qituvchilar va talabalarning birgalikdagi faoliyatining texnologik xususiyatlari. - M., 2004 yil 90 b

2. Govor T. Darsning tarbiyaviy "dozasi".- M., 2005 y 70 b
3. Drujinin V.N. Umumiy qobiliyatlar psixologiyasi.- M., 2007 76 b
4. Qaynova A.L. Talabalarning kognitiv faolligini oshirish uchun o'yin texnologiyalaridan foydalanish xususiyatlari.- M., 2008 y. 95 b